

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARNI TA'LIM
JARAYONIGA JALB QILISH STRATEGIYALARI

Shamshidinova Dilafro'z Ilxomjonovna

Namangan viloyat , Namangan Shahar, 33 -maktab amaliyotchi psixologi

Rustamova Yulduzxon Negmatovna

Namangan viloyat , Pop tumani, 43- maktab amaliyotchi psixologi

Turg'unova Nozanin Elshod qizi

Namangan viloyat , Chust tumani, 28 -maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: ushbu maqolada alohida ehtiyojga muhtoj bo'lgan, imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlashda , inklyuziv ta'limning strategik maqsadlaridan foydalanish haqida ma'lumotlar berilgan

Tayanch tushunchalar: inklyuziv, inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar (IChB), maxsus ta'lim, hamkorlik, strategik maqsadlar, diskriminatsiya

Bugungi kunda respublikamizda alohida ehtiyojli bolalar ta'limiga katta ahamiyat qaratilmoqda. Alohida ehtiyojli bolalarning ota-onalarini xohish-istaklarini inobatga olgan holda va ta'limdagi tenglik huquqini kafolatlash maqsadida Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalarning rivojlanish darajasi, imkoniyati, nuqson xususiyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumta'lim tizimida ta'lim olishini amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta'lim siyosati amalga oshirilmoqda.

Inklyuziv ta'lim boshqa ta'limlardan bir oz farqli tomonlari bor. Inklyuziv so'zi - ingliz tilidan olingan bo'lib, inclusive, inclusion–uyg'unlashmoq, qamrab olmoq ma'nolarini bildiradi. Inklyuziv ta'lim esa -nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi diskriminatsiyani (nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlar bo'lib unda alohida ehtiyojli bolalarni ajratib o'qitish targ'ib etiladi) bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga ko'ra nogiron bo'lgan) o'smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan

qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir.

Inkyuziv ta'limning maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat:

- ta'lim muassasasida imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarning ta'lim olishlari uchun zaruriy psixologik - pedagogik, korreksion sharoitlarni yaratish, ularning imkoniyatiga yo'naltirilgan umumta'lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish orqali ruhiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashtirishni amalga oshirish;
- o'quvchilarning ta'limdagi tenglik huquqini kafolatlash;
- jamiyatning va oilaning faol ishtirokida nogiron va sog'lom bolalarning ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy hayotga erta moslashtirish;
- imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarni oilalardan ajralmagan holda yashash huquqini ro'yobga chiqarish;
- jamiyatda imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarga nisbatan do'stona va mehr-muhabbatli munosabatni shakllantirishdir.

Inkyuziv ta'lim mazmuni bilan tanishganimizda ta'lim tamoyillarini ham bir qatorda ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi:

- barcha bolalar teng ta'lim olishadi;
- ta'lim jarayonida ishtirok eta olishadi;
- guruh bilan ishlanadi;
- ota-onalar bilan hamkorlikda ishlanadi;
- har bir bolaga alohida yondashiladi;
- maktab rahbarlarining mas'uliyati ortadi;
- ta'lim jarayonida yo'naltirilgan yordam ko'rsatiladi;
- ijobiy munosabat o'rnatiladi.

Inkyuziv ta'limda nimalarga e'tibor qaratish lozim?

Nogironligi va rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalar sifatli ta'lim olishlari va keyinchalik munosib ish topishlari uchun ularga haqiqiy inklyuziv sharoitlarni qanday yaratish mumkin?

Eng avvalo, bolalar bog'chalari va maktablarni nogironlik aravachasidagi, yaxshi ko'ra olmaydigan yoki eshita olmaydigan bolalar uchun qulay qilib

rejalashtirilishi, panduslar qurish, liftlar, ogohlantiruvchi belgilar o'rnatish kabi arxitektura-qurilish ishlari belgilangan normativlar asosida bajarilishi kerak. Keyingi navbatda esa inklyuziv ta'limga moslashtirilgan ta'lim maskanlari tarbiyachi, o'qituvchilari va tyutorlarga zarur shart-sharoitlar yaratish.

Yana bir muhim vazifa, bu jamiyatni ijtimoiylashtirish, ya'ni, nogironligi bo'lgan bolalar va umuman nogironligi bo'lga shaxslarga nisbatan jamiyat munosabatini to'g'ri shakllantirishdir. Bunda, nogironligi bo'lgan insonlarning kundalik turmushi, jamiyatga qay tarzda va darajada integratsiyalashayotgani, ularning ijtimoiylashuvi qanday kechayotgani, bilim olish, mehnat faoliyati, majburiy yolg'izlikni qanday yengishi, oilasi, bo'sh vaqtlarini qanday o'tkazishi haqida maqolalar, ko'rsatuvlar, teatr, kinolar yaratilishi va OAVlarida keng yoritilishi yaxshi ta'sir kuchiga ega bo'ladi.

Quyidagilar inklyuziv ta'lim tizimining strategik maqsadlari hisoblanadi:

- umumta'lim tizimida imkoniyati cheklangan bolalarning integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'lim tizimida iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi, ilg'or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta'lim olish uchun teng imkoniyatlarni yaratish;
- O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasida nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi qonunlarda teng imkoniyatlarni ta'minlash, ta'lim olish uchun qulayliklarga ega bo'lish, tevarak atrofdagilarning ijobiy munosabatini shakllantirish;
- sog'lig'ida imkoniyatlari cheklangan shaxslarning umumta'lim muhitiga integratsiyasini ta'minlash maqsadida inklyuziv ta'lim to'g'risidagi moddalarni tasdiqlash;
- inklyuziv ta'limning barqaror rivojlanishi, sog'lig'ida imkoniyati cheklangan bolalarning rehabilitatsiyasi, jamiyatga moslashuvi va integratsiyasining strategik resursi sifatida tan olish;
- inklyuziv ta'limni rivojlantirish maqsadida barcha strategik tuzilmalarni, davlat va nodavlat tuzilmalarni birlashtirish;

- inklyuziv ta'limning ommabopligi, ta'lim tizimining o'qitishning ta'limiy ehtiyojlarini inobatga olgan holda rivojlanish darajasi, xususiyatlariga moslashuvchanligini ta'minlash;
- imkoniyati cheklangan bolalarning umumta'lim muhitiga integratsiyasini ta'minlash maqsadida umumta'lim muassasalari, ota-onalar, jamoatchilik tashkilotlari faoliyati sohasidagi boshqaruv va o'zaro kelishuv mexanizmlarini yaratish;
- inklyuziv ta'lim muassasalari uchun maxsus o'quv rejalarni, o'quv-uslubiy komplekslarni ishlab chiqish;
- tevarak-atrofdagilar, boshqa tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlarga kirishish, o'quvchilarda va atrofdagilarda muloqotchanlik hamda tolerantlikni shakllantirish;
- imkoniyati cheklangan bolalar sifatli, ularning ehtiyojlari hamda imkoniyatlariga mo'ljallangan ta'lim olishida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi zaruriyati kabilar inklyuziv ta'limning strategik maqsadlari hisoblanadi.

Inklyuziv maktabda o'quvchiga qo'yilgan tashxis, uning nima bajara olishi emas, balki uning ta'limiy ehtiyojlari hamda o'quvchiga qanday ta'limiy yordam kerakligi muhimdir.

- Bola nimani biladi va qila oladi?
- Nimani bilmaydi va bajara olmaydi?
- Uni nima qiziqtiradi?
- U qanday tajribaga ega?
- Bolaga ta'lim berishning uslubi qanday?

yuqoridagi kabi savollarga tarbiyachilar, pedagoglar o'z pedagogik qobiliyatlaridan foydalanib javob topa olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayziyeva U. Yu., Abdurazakova D. Do`stona munosabat muxitidagi maktab. O`XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisef. XBJ. T., 2005.
2. Fayziyeva U., Nazarova D., Kolbayeva X. J. Eshitishida muammolari bo`lgan bolalar inklyuziv ta`limi. O`XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisef. XBJ. T., 2005.
3. O`quvchilarni kasb-hunarga yo`naltirish va psixologik-pedagogik tashxis markazlari Nizom. T., 2005
4. Shomaxmudova R. Bolalar talaffuzidagi nuqsonlarni bartaraf yetish. T., 2001
5. Qaxarova. D. S. Inklyuziv ta`lim texnologiyasi. T. 2014.
6. Kodirov N. M. Transformation and globalization of information media //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 12. – C. 83-93.
7. Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). Current issues of formation of information culture in youth. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>
8. Kodirov N. M. TRANSFORMATION AND GLOBALIZATION OF INFORMATION MEDIA //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 12. – C. 83-93.